

SIROJIDDIN SIDQIY XONDAYLIQIY HAYOTI VA IJODINING O'RGANILISHI VA MANBALARI

Abdujabborova Intizor Jamshedovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti
adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti) yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789547>

Annotatsiya: XX asr boshlarida yashab ijod etgan, ma'rifatparvar iste'dodli so'z san'atkorlardan biri Sirojiddin Sidqiy Xondayliqiydir. Ushbu maqolada Sirojiddin Sidqiy Xondayliqiy va uning hayoti va ijodi o'rganilgan

Kalit so'zlar: 1909-yil, qo'lyozma, xattot, Mirza Hoshim Xo'jandiy, Muhyi Xo'qandiy, Saidahmad Vasliy Samarqandiy.

XX asrning ufqidayoq mustamlaka Turkistonda ham milliy-ozodlik shiori ostida jadid harakatchiligi paydo bo'ldi va juda tezlik bilan rivojlana boshladi. Bu ijobiy harakat o'zbek adabiyotiga ham o'zining kuchli ta'sirini o'tkazdi. Jadid harakatchiligi bilan bir paytda jadid adabiyoti ham shakllana bordi.

Sidqiy Xondayliqiy XX asr boshi o'zbek adabiyotining iste'dodli vakillaridan bo'lib, uning ijodiy merosi rang-barang an'anaviy she'riyatimizni yangi o'zbek poeziyasi bilan o'ziga xos bir tarzda bog'laydi.

Sidqiy adabiyot maydoniga kirib kelib, davrning shiddatli, olatasir voqealariga guvoh bo'lgan, ularga oddiy xalq nuqtayi nazari bilan baho bergan, o'z asarlari bilan zamonasining o'ziga xos solnomalarini yarata olgan ijodkorlardandir.

Sidqiy Xondayliqiy (taxallusi) asl ism-sharifi Sirojiddin Maxdum Mirzohidoxund o'g'li 1884 –yilda hozirgi Bo'stonliq tumani Xondayliq qishlog'ida tavallud topgan. Shoir, xattot, tarjimon, arab, fors tillarini o'rgangan. Xattotlikka qiziqqan, zamonasining mashhur qilqalami Muhammad Shohmurod kotibga shogird tushgan. Sidqiy tosh yo'nib, unga ishlov berish, turli bezaklar tushirish, suratlar ishlash, muhr yasash bilan ham shug'ullangan. Ayni paytda she'rlar ham mashq qilib yurgan.

Atoqli adibimiz Oybek "Ulug' yo'l" romanida uni shunday deb tanishtirgan edi: "Shoir Sidqiy Maxsum Iskandardan (Toshkentning shimoli-sharqida Chirchiq daryosi bo'yida joylashgan qishloqlardan biridir): kambag'al oilada tug'ilib o'sgan qattiqchilikda qiynalib o'qigan, keyin madrasaga joylashgan. Ko'p xor-u zorlik bilan madrasani tugatgan, Iskandarga qaytmasdan shaharda qolgan. Nazmda xiyla tuzuk, kalomi o'tkir, pishiq va hozirjavob shoir edi. O'rta bo'yli, muloyim ifodali, yuzlari burishiq, faqirona kiyingan, xushfe'l va xushmuomala kishi edi".

Otasi Mirzoxid oxund "oxund" deb nomlanishidan o'qimishli kishilardan bo'lgan. Shoir o'z padari buzrukvorining kamdastroq, bechoraholroq bo'lganligidan xizmatkorlarga osh toshib, ot-u ulov boqib ro'zg'or tebratganini ma'lum qiladi.

Ehtimolki, otasining yaqindan yordami bilan olti yoshlarida Sirojiddinning savodi chiqadi, xati ravon bo'lib, qisqa muddatda sheriklari orasida ko'zga tashlanib qoladi.

1909-yilda o'qishni davom ettirish niyatida Toshkentga keladi. Kesakqo'rg'on mahallasidagi Madrasai Rahmatullohdan Shomuhiddin oxund qo'lida arab tili sarf (morfologiya), nahv(sintaksis) ini o'rganadi. Xattotlikka muhabbat qo'yib, zamonasining mashhur qilqalami Toshkentning Arpapoya mahallasida istiqomat qiluvchi Muhammad

Shohmurod kotibga shogird tushadi. Soʻngroq Fargʻona vodiysiga borib, “mashhuri davron” Mirza Hoshim Xoʻjandiydan suls, taʼliq, ruqʻa, yoqutiy, ubaydiy, loxuriy kabi xatlarni oʻrganadi. Uning “tarbiyai mushfiqonasi”, “Marhamati padaronasi soyayi himoyasida” “gʻurbat yurtida” shuhrat qozonadi. Ayni paytda sheʼr mashq qila boshlaydi. Tarjima bilan shugʻullanadi. Keksa maorifchi, shoir va jurnalist Moʻminjon Muhammadjonov oʻzining “Toshkentlik va Toshkentda boʻlgan oʻzbek shoirlarining tarjimayi hollari” qoʻlyozmasida maʼlum qilishicha, tabiatan gʻoyat zakiy boʻlgan bu shoir Mullo Qoʻshoq Miskin bilan juda inoq edi. Ular birgalikda “Koʻkaldosh madrasasi”da Akmalxon domladan dars olganlar. Soʻng Sidqiy “Beklarbegi”da Abdulmalikhoji oxund qoʻlida tahsil olgan. Miskinning “Devonbegi” mahallasida togʻasi Hoshim novvoy ochib bergan baqqollik doʻkoni boʻlgan. Bu yerda shoirlar tez-tez yigʻilib turganlar. “Koʻkaldosh”da Sidqiy va Miskinlar bilan ayni bir vaqtda shoir Xislat ham tahsil olgan. Sidqiy oʻz tarjimayi holida Xislatning nomini alohida ehtirom bilan tilga oladi, undan sheʼr ilmini oʻrganganini aytadi. Sidqiyning shoir sifatida shakllanishida Karimbek Kamiyning xizmati katta boʻlgan. “Beklarbegi” madrasasi hujrasida faqirona hayot kechirgan, Toshkentdagi mashhur yetti bedilxondan biri sifatida eʼtirof etilgan bu noziktaʼb shoir koʻplab yoshlar uchun ustozlik qilgan. Goh “Koʻkaldosh”da, goh “Beklarbegi”da sheʼrxonliklar boʻlib turadi. Beklarbegidan mulla Toʻlagan -Tavallo (1882-1939), Moʻminjon - Toshqin, “Koʻkaldosh”dan Sidqiy, Miskin, Xislatlar bu mushoiralarning faollari edilar. Bu oddiy suhbatlarda sheʼr ilmi bilan bogʻliq gaplar ham oʻrtaga tushar edi. Sidqiy “avzon” (aruz vazni koʻzda tutiladi), saʼj (qofiyali nasr), va “qofiya” kabilarni mana shu adabiy davralarda oʻrganganini maʼlum qiladi va yuqoridagi nomlar qatoriga Gʻazanfar, Munis, Xayoliy, Iffat Bogʻistoniy, Rizoʻiy Andijoniy, mashhur Muhyi Xoʻqandiy, Saidahmad Vasliy Samarqandiy, Gʻurbatʻiy Turkistoniy, Abdulqodir Qoshgʻariy kabi “fusaho roʻzgʻor va adibi balogʻatshiorlar nomini tilga oladi. Ularga ulfat boʻlib rishtayi muhabbatlarigʻa mehr ayogʻini band etgʻanini, alardan ancha kasbi maorif qilgʻan” ini yozadi.

Sidqiyning ilk sheʼrlari, ishqiʻy mavzudagi sheʼrlar boʻlgan. “Shavkat” taxallusi bilan yozgan sheʼrlarini toʻplab ikkita sheʼr kitobini tartib beradi. (“Tuxfayi Shavkat”, T., 1913; “Savgʻoti Shavkat”, T., 1914). Bir qator sheʼrlarida “Shevan” (Nola, “Figʻon”) taxalluslarini qoʻllagan. Hatto eski gʻazallarini ham tahrir qilib, Sidqiy taxallusini qoʻllab, devonining nomini “Devoni Sidqiy” deb ataydi.

Shoirning oʻzi tabiatan mehnatkash, hunar va kasb oʻrganishga moyil va mohir kishi boʻlgan. U xushxatlikdan tashqari tosh yoʻnib, unga turli ishlov berish, xat yozish, turli bezaklar tushirish, suratlar ishlash, muhr “qazish” ni oʻrniga qoʻygan. Hozirda xususiy va davlat kutubxonalaridagi u koʻchirgan oʻnlab xushxat devonlar, bayoz, risolalar qatorida tayyorlangan koʻplab muhrlarining nusxalari, toshlavhalar va serqirra ijodkor qalamiga mansub Toʻychi hofiz, Tavallo suratlari saqlanib kelinadi. Bulargina emas, u hushtak yasash, qush ovlash va ularni parvarish qilishga ham usta boʻlgan. Zamonaviy kitoblarni oʻqib, asalari boqishni oʻrgangan. Sidqiy arining “zahri omizishi” “ahli minnatning shahdi omizishidan yaxshiroq”, yaʼni arining zahri odamlarning qilgan ishlarini minnat qilishlaridan yaxshiroq ekanligini aytib oʻtadi.

Sidqiydan surat qolmagan. Chamasi u suratga tushmagan. Shoirning 1984- yilgi “Navbahor” toʻplamiga chizilgan surat qarindoshlarining soʻziga qarab ishlangan. Uni yaqindan bilgan Laziz Azizzoda suratni koʻriboq : “Kim bu? Yoʻq, bu Sidqiy emas”, degan ekan. Zamondoshlari xotirlashicha, u xushsurat boʻlgan emas. L. Azizzoda aytishicha, koʻrimsiz,

hatto burni puchuq bo'lgan. Lekin qalbi g'oyat go'zal bo'lgan va uningcha, dunyoni go'zallik va adolat qonunlari boshqarmog'i lozim edi.

U yozadi: "aql va fikr ahvoli horijiy tomoshasidan qancha ziyoda ta'sirli bo'lsa, go'zal xat birla yozilg'on maqolani o'qig'uvchi fahm egasi yana u maqolani husnixatdan oriy bir yozuv birla o'qug'on holdagi husni ta'sirini albatta topa olmaydur". Shu tariqa shoir fikrining ta'siri haqida gap ochadi va uning ham go'zal bo'lishi lozimligiga diqqatini qaratadi.

Darhaqiqat, Sidqiy tabiatan tikso'z, hozirjavob, haqtalab, adolatsizlik bilan hech bir chiqisha olmaydigan, ayniqsa, tekinxo'rlik, ta'magirlik, poraxo'rlikni va qalloblikni insoniylikka buyuk ofat deb biluvchi g'oyat pokiza vijdon egasi edi. U buning jabrini ham ko'p ko'rgan.

Chunonchi, uning 1984-yilda "Navbahor" to'plamida e'lon qilingan asarlari orasida Uchqo'rg'on qozisi haqida bir voqeiy hikoyasi bor. Mazkur hikoyada johil va bangi bir eshonning yuragiga qozi bo'lish g'ulg'ulasi tushib muridlarini yig'ib, ularga pora berib oxir-oqibat niyatiga yetgani, shariat ishlarini poymol qilgani; poraxo'rlik va xasislikka rivoj bergani haqida gap ketadi.

Shoirning oilaviy hayoti ham rohatda kechgan emas. O'g'illari Fathulkarim va Omonullolarning ketma-ket vafoti Sidqiyning qaddini tamom bukib qo'ydi. Sidqiy 1934-yili o'zi tug'ilib o'sgan qishloqda Parveztepa mavzeyida vafot etadi.

Xulosa qilib aytsak, davr, yashash va oila qiyinchiliklari Sidqiy Xondayliqiyning matonatini sinagan. U o'zining ijod yo'lining mashaqqatlarini yengish uchun adabiyotni qurol bilib, e'tiqodiga sobit bo'lgan.

References:

1. Begali Qosimov. Milliy uyg'onish - jasorat, ma'rifat, fidoyilik. Toshkent. "Ma'naviyat" 2002 .324-342-bet.
2. B.Qosimov. R.Javharova "Din va dunyoni ushlagan shoir". Sidqiy Xondayliqiy.1998.3-32-bet.
3. Javharova R. S.S, Xondayliqiyning adabiy merosi. Dissertatsiya. -T.:1996.
4. Asad Asli. "Chaqmoqdek chaqnagan hayot". Sharq yulduzi. 2014-yil, 4-son
5. Holati Sidqiy.Qo'lyozma. O'zFASHI inv. №P7629II.